

O PATOLOGIE A TÂLHARULUI: RADU A LUI ANGHEL*

Roxana PATRAȘ

Dintre reprezentările plastice ale unor haiduci celebri, portretele lui Mișu Popp redau cel mai bine ceea ce pe drept cuvânt am putea defini drept „postură haiducească”: ochii măriți și sticloși, fixând cu avidă ferocitate o victimă plasată undeva în dreapta, mustața, sprâncenele, părul și căciula înfioate pentru a da un soi de dinamică figurii, mușchii fermi ai mandibulei croiți anume pentru a sfâșia, mâinile strângând ferm un tesac și-o toporișcă, picioarele viguroase, învelite într-o pereche de ȋtari ce pun în evidență fandarea amplă, de sabreur.

Ipostaza ar trezi, în zilele noastre, invidia unui instructor de fitness, iar hainele – asortate cu mare savantlăc – ar putea sugera linia unui nou șic masculin. Întredeschisă ușor ca să arate un piept voinicesc, cămașa lungă, cu mâneci bufante, este încinsă cu un șal roșu peste care stă un chimir ultradimensionat, acoperind întreg abdomenul ca un fel de platoșă. Din chimir se ȋtește un întreg arsenal, bogat ornamentat, format din 3 pistoale ghintuite și două cuțite curbate; legată cu o curea de-a-ncruciușul pieptului, flinta se zărește în spatelul ipingelei negre. Scoțând la iveală un frumos *cou-de-pied* și sugerând agilitatea ritmată a luptătorului de *guerilla*, opincile aduc aminte de poantele balerinilor dar și – cu voia amatorilor de speculații – câteva opere coregrafice „haiducești” semnate de Mihail Jora, Hilda Jerea, Szabo Csaba ș.a. Mișu Popp pictează cele 2 tablouri în jurul anului 1867, vizibil influențat de moda „Jianului”, lansată cu câțiva ani în urmă de textele literare semnate de Matei Millo și N.D. Popescu, dar sugerând totodată, din vârf de penel, că resorturile haiduciei trebuie căutate mai curând în patimi tulburătoare decât într-o cristalizare ideologică specifică.

Dar cine este acest bărbat afișând o marțială frumusețe? Ei bine, nu este Iancu Jianu, care era scund, gros și buzat, ci un băiat fin și athletic, pe numele lui Radu Anghel. Cunoscut în secolul al XX-lea prin câteva balade interpretate de consăteanul său, rapsodul

Alexandru Cercel, și apoi datorită hit-ului „Radu mami”, acest haiduc a fost destul de popular și în secolul al XIX-lea (mai exact, pe vremea domniei lui Cuza, după cum ne indică baladele), dovadă fiind nu numai opțiunea pictorului Mișu Popp, ci și captivantul roman *Radu Anghel, Capitan de Tâlhari*, semnat de N.D. Popescu și publicat în 1893. Este interesant că unele texte folclorice amintesc și de momentul realizării portretului, ca și cum Popp ar fi făcut, la vremea aceea, un studiu *sur le vif*. Să fi fost perceput Radu a lui Anghel ca un „nefărtate” al Jianului, așadar ca o versiune „demonică”, „tâlhărească” a *haiducului național*? Să fi fost atrași, și pictor, și romancier, de surprinderea unei expresii psihologice mai complexe decât deja cunoscuta intenție nobilă de a fura de la bogați pentru a-i căpătu pe săraci?

De menționat că, în ciuda numelui, poveștilor și chiar a vestimentației similare, regizorului Dinu Cocea nu i-a servit drept model Radu a lui Anghel, ci un alt brigand (Anghel Panait), care a operat prin pădurea Strehareți și-apoi, după însurătoarea cu o ciocoaică, a devenit cârciumar în Drăgășani. Detaliile istorice sau biografice importă mai puțin aici căci, după cum vom vedea, sub sigla „Radu a lui Anghel” se pot așaza o mulțime de istorii cu haiduci-tâlhari care, pierzând idealul patriotic al mișcării de la 1821 și reperul unei economii egalitariste, ajung să prade, să violeze și să ucidă doar pentru a-și satisface dorințele meschine, setea de sânge și odiosul amor propriu. Așadar, din multe puncte de vedere, personajul Anghel Șaptecai – interpretat magistral de încă junele Florin Piersic și hiper-erotizat prin proximitatea experimentatei Marga Barbu – se sprijină pe reperele temperamentale furnizate de mitul lui Radu Anghel.

Pornind chiar de la sursele folclorice furnizate de C. Rădulescu-Codin pe baza cântecelor rapsodului Nicolae Gh. Zavrăgiu din Vulturești, vom putea observa dintru început că acest Radu nu e numai „sglobiu” – cum se zice despre Miul Cobiul, ci de-a

dreptul neastâmpărat. Datorită numărului mare de locuri pomenite în balada sa, deplasarea acestui tâlhar poate fi asemănată unei mișcări browniene ce acoperă, din câteva alergări de cai, întregul ținut al haiducilor: sângele lui Radu se încinge pe unde „știe el sama”, adică între satul natal Boțești, ce e pe-aproape de dealu’ Grecilor, Pitești, Fierbinți, Mănești, Găești, Codrești, Furcești, Dealu lu’ Zgripcești, Vulturești, Voiculești, Mihăiești, Râncăcirov, Cîmpulung, Conțești, Bârzești, Ulubești, Beleți ș.a. Dar să lăsăm rapsodul să grăiască nemijlocit: „Luni, pleca de la Zgripcești/ Sara, era prin Bârzești/ Se plimba prin Voiculești/ Mai târziu prin Vulturești/ Se plimba prin Voiculești./ Și trecea și-n Ciobănești/ Foicică trei coceni/ Se-ntorcea și-n Vornoveni/ Odihnea pe la Olteni/ Dimineață-n Cârșteni” etc, etc. O anume precizie topografică se poate constata și în modul de-a indica identitatea tovarășilor săi: Ciucă din Botești, Stroie din Găiești, Popa Gheorghe din Mănești și Soare. Aceași strategie o găsim și în colecția Al.I. Amzulescu, *Cântecul epic eroic*: „Colea-n deal, în pisculeți/ S-a iscat bantă de uoți/ Radu lui Anghel din Greci/ Mi-e Radu cu doi băieți/ Petrică din Ștefurești/ Și cu Niță din Furești/ Cu Dumitru burtă mare/ Care-mi dă caii dăvale”.

Importanța opincilor pentru călcătura „hoțească” a acestui Mercur valah este, de fapt, evidențiată de textele folclorice ce trebuie să fi fost familiare pictorului Mișu Popp: „Căpitanii stau la târg/ Numai în ciorap și-n papuc/ Iar eu stau mereu la crâng/ Numa-n ciorap și-n opinci/ Cu opinci cu cataramă/ Să nu-mi

bage lumea samă”; „Radu lui Anghel din Greci/ Să poartă cu turuieci/ Cu opinși cu cataramă./ Cum nu să bagă dă samă/ Cu curele de vițali/ Ca să bag pe dracu’n ieli”. Un alt detaliu important transpare dintr-un dialog dintre tâlhar și mumă-sa, căreia îi reproșează că nu i-a corectat tendințele vicioase manifestate încă din copilărie: „Radu, scurt la uitătură/ Spune: – Mamă, taci din gură!/ Pentru ce nu-mi dai povață/ Când eram numai de-o șchioapă/ Nu-acu’, cu picioru-n groapă./ Când eram de-o lună, două/ Furam cloșca du pă ouă/ Când eram de șapte luni/ Furam puii din vecini/ Când eram de-un an jumate/ Furam ceapa du pă strate/ Și sărutam la surate/ Când era, de șapte ani/ Furam miei de la ciobani/ Și-i schimbam pe gologani/ Când eram de nouă ani/ Tăiam boi și furam cai/ Tu, o vorbă nu ziceai!”.

La momentul publicării romanului *Radu Anghel, Capitan de Tâlhari* (2 vol.), N.D. Popescu livrase suficiente „novele” cu haiduci. Așa se face că, până spre 1890, prin filtrul acestei harnice imaginații trecuseră istoriile, întregi, ale unor eroi precum *Jianu, Codreanu, Bujor, Voinea, Tunsul, Miul, Boierii haiduci*. După cum se poate observa cu ușurință, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, prozatorul virează dinspre tipul pozitiv al „haiducului” spre tipul negativ al „tâlharului”/ „banditului”, ce va fi tratat – cu aceeași dăruire frenetică – în romane precum *Tâlhăriile banditului Mihale Bunea, născut în comuna Roșu, districtul Ilfov sau Isprăvile tâlhărești ale lui Nicolae Grozea, Dumitru Lungu și Ioniță Tunsul*. Fiind cap de serie și probabil simptomul unei noi rețete de gen, *Radu Anghel...* are câteva particularități ce ar merita evidențiate.

În primul rând, putem suspecta o intenție de *work in progress*, la fel ca în cazul lui Iancu Jianu. Desigur, personajul principal trăiește nenumărate aventuri în timpul vieții însă, având în vedere repartizarea materiei narative, inclusiv moartea sa pare să fie atât de spectaculoasă, încât N.D. Popescu îi consacră un volum întreg. În al doilea rând, sursele romancierului sunt constituite de un fond eminentemente anecdotic, relatările provenind probabil din propria familie și mai puțin din „izvoare” istorice și folclorice, așa cum procedase în romanele anterioare. Iată că de data aceasta, boierii, negustorii și arendașii nu mai sunt asociați „cațaonilor”, ci joacă roluri benigne; ba chiar, autoritățile îl capturează pe „groasnicul haiduc” datorită unui arendaș curajos numit Ștefan Popescu Strihăianu, „pui” al Gilortului, român cu două-zeci și

patru de măsele, fiu al Olteniei care se pripășise numai de cât-va timp p'acolo și făcuse avere bunicică". În al treilea rând, schimbând accentul (încă din titlu) de pe „haiducie” pe „tâlharie”, prozatorul pare să fi trecut, cu efecte și bagaje, de la „romanul haiducesc” contextualizat prin elemente de istorie națională la „romanul de mistere” – mai precis, la romanul așa-zis „criminal” sau chiar „judiciar” –, mizând pe juxtapuneri de scene vag contextualizate istoric, pe senzații tari și, de fapt, pe-o amețitoare viteză narativă imprimată de însuși temperamentul alert al eroului. În al patrulea rând, focalizarea asupra unui criminal congenital (știm din balada lui Radu că morbul hoției se manifestase, ca înclinație naturală, încă din copilărie) îi oferă romancierului prilejul să reflecteze, urmând linia cercetărilor lui Krafft-Ebing și Lombroso, la întrepătrunderea dintre patologia criminală și cea erotică.

De-ți vei menține bunăvoința, vei afla, bunule cititor, că faptele Radului lunecă pe gât precum o vedrișoară de vin în timpul jovialelor reuniuni convorbiriste. Totuși, romanul lui N.D. Popescu devine o lectură deschisă și cumva provocatoare nu prin conținutul senzațional, „criminal” sau „judiciar”; consumă, așadar, cu prudență nenumăratele ucideri și siluiri, deghizările abile și escapadele, spargerile spectaculoase și monstruoasele chiolhanuri la locul crimei. În schimb, îndreaptă-ți atenția spre Tudorița, soția tâlharului, idolul frumos și corupt din cauza căruia Radu comite toate aceste nenorociri. Culegându-o de pe drumuri la o vârstă fragedă, Radu abuzează de ea; apoi, simțind o patimă (evident) incontrollabilă pentru această „Lolită”, o ia de nevastă. Spre mirarea ta, bunule cititor, frecventarea reciprocă și disponibilitatea obligată (specifice matrimoniuului) nu sting nicidecum ardoarea masculului.

O prea mare insistență asupra deziluziilor unui suflet candid, de fecioară, ar fi transformat povestea – Nedeia *dixit* – într-un roman sentimental: „N'am dat în descrierea faptelor fiorosului tâlhar, prea mare importanță acestei femei care mai apoi devenise femeia sa, scim cum, pentru că n'am avut de gând să fac dintre această nuvelă un roman sentimental; am descris numai în treacăt și într'un mod sumar cel mai principal eveniment din viața sa: intrarea sa în traiul eroului nostru, fără de nici un fel de înfloritură și fără a'î indica măcar numele, și m'am mărginit a spune numai că ea a fost o femeie foarte frumoasă, că avut de tată pe Sóre și că și'a priimit sórta d'a deveni, așa de o dată și fără de nici o pregătire, amanta și pe urmă

nevasta lui Radu, fără să protestede. Astfel cum am descris-o într'un mod cât se poate de sumar, poate că cititorii și-o fi făcut o idee cum că această femeie a fost o brută, o idiotă, un corp cu ochii și cu gură dar fără de nici o simțire în ea, o vită cu chip de om închinată numai împlinirii nevoilor bestiale, fără nici un alt sentiment ceva mai deosebit, fie chiar în rău, o ființă care și suferea sórta cu totul ștearsă și izolată la care o condamnase bărbatul său, nu numai cu resemnațiune, dar chiar și cu mulțumire, căci avea de mâncare și de băutură cu îndestulare, avea haine multe și frumoase și scule de mare preț, avea tot ce satisface nevoile și vanitatea. Cu toate acestea ea n'a fost astfel cum se arăta ci cu totul altfel". Ar fi interesant de aflat cu cine anume, dintre prozatorii contemporani lui, asocia N.D. Popescu acest gen „sentimental”, probabil prea lent pentru gustul său.

Și dacă, în concepția autorului, un roman sentimental ar fi trecut drept o calamitate, atunci noua Tudoriță, în ipostaza Messalinei cinice și dezabuzate poate deschide, în sfârșit, calea unei analize psihologice a viciosului cerc conjugal: „Purtarea bruscă și brutală cu care întâmpinase amantul ei primele sburdări ale inimii sale ucisese amorul născând ce încolțise în inima sa mai nainte d'a se desvolta, și o îndrumase spre priporul corupțiunii și a demoralizației. Dintr'acastă cauză în inima sa dispăruse ori ce sentiment nobil, orice urmă de demnitate și de

rușine și ori-ce respect pentru ființa sa, pentru reputația sa și pentru datoriile sale de femeie și de mamă. Ea fusese victimă a vițliului și a depravațiunei unui om ordinar din primul moment în care devenise femeie; dintr'această cauză viciul și depravațiunea devenise de atunci încolo cređul său, preocupațiunea sa, menirea sa cea mai principală. [...] Când vrea muerea înșeală și pe dracu, ne cum pe un bărbat și întorce tóte cu josul în sus; [...] Primul său amant afară de Radu Anghel a fost tejhetherarul din prăvălia amantului său oficial, dar n'a fost numai el, ci și alții mulți la număr, pe care'i găsea baba care 'i înlesnea chiar și întâlnirea și o pădea ca să nu fie suprinsă sau descoperită de cineva. Aceste apucături le urmă și după ce deveni nevasta lui Radu fără să simtă cel mai mic scrupul, și potrivii lucrurile atât de bine în cât nici bărbatul său și nici al doilea amant n'aă bănuir cum că dênșii mai aveau și alți rivali. [...] Iubea numai sensualitatea, astfel că aruncându-se în brațele altuia rece și fără nici un avânt, simțea numai satisfacțiunea că 'și resbuna, astfel cum înțelegea ea să'și resbune contra călăului său și nimic mai mult. Ea era fată de la țară neispitiată cu rafinările lumei celei mari, cu ale lumei rafinate, cu ale destrăbălatelor din orașe, fiind lipsită de mumă din mica sa copilărie fu crescută în cea ma complectă neingrijire și în mod firesc devenise o făptură lipsită de ori-ce sentiment ales. Era ea ființă ordinară care nu putea să distingă demnitatea din nedemnitate, dar femeie proastă nu era."

Așadar, Tudorița nu-i chiar o „destrăbălată din oraș”, dar se comportă ca o Afrodită rurală, afectând o senzualitate dincolo de bine și de rău. Nu numai că-și înșală soțul fără nicio remușcare, dar îi și fură banii pe ascuns pentru a constitui un fond secret. Imediat ce Radu cade în mâna dorobanților, nevasta se adresează consistoriului și cere să i se acorde divorțul. În acest demers, ea primește, contra unor servicii nu tocmai împovărătoare, galanta asistență a unui arendaș grec. Dragostea, pândalnică, îi dă ghes chiar și când Radu Anghel o ține captivă în casa-fortăreață de la Curtea de Argeș. Într-o noapte friguroasă se trezește la ușa sa cu un „negustoraș” prădat și bătut de propriul ei soț, tâlharul. Pentru că, pe fondul lungii absențe a Radulului, Tudorița (în ipostază de *belle châteline sans merci*) deja căzuse pradă unei forme combinate de *ennui* și isterie, apariția oricărui bărbat pare menită să-i vindece lingoarea.

Iată ce îi declară jupânesei ce tocmai o prevenise asupra venirii străinului: „Ah! șiarpe spurcat, scorpie veninosă, demone ispititor, cum mă mai chinuești? îmi răscolesc tóte măruntaiele sufletului meu, înțepi cu ace

subțiri și ascuțite ticălôsa și amârîta mea inimă, mă pârpilești pe jeratic încins ca chinuitorul de mucenici și mă supui ispitelor celor mai împingătoare, întocmai cum Satana chinuesce în iad pe flămîndul care n'are ce mânca, care de vreme îndelungată móre de fóme și căruia mereu îi vorbesce de bucate bune, alese și îndestulate. Tu mă cunoscî mai bine de cât mă cunosc eu, tu șcii tóte tainele inimei mele, tu numai ai nici o îndoială că nu iubesc nici de loc pe Radu, că nu 'am fost nici odată credinciosă și că l'am schimbat, nu cu unul, ci cu mai mulți, și ași fi fôrte bucurôsă să'l schimb cu altul și acum fără cea mai mică muștrare de cuget mă tragî pe grătar fără de îndurare ațîindu-mă, sciind bine că n'am cu cine, mai ales într'acest orașel în care nu cunosc pe nimeni. Dacă într'adevăr îmi escî slugă bună și credinciosă, și dacă mai escî încă acea muierie iscusită de altă dată, găsește-mi tu aceia ce n'am.[...] Dacă ții la mine și într'adevăr vrei să mă îndatorezi, fă si tu ceva pentru mine ca să-mi treacă de urit și pe urmă să' mi sar și inima; ajută-mă ca să'mi isbândesc și eu odată, să joc pe degete pe tâlhar, să'l fac să simtă și el durerile ce simte un suflet amăgit în încrederea sa și să-i mai pul córne ca altă dată când și eu petreceam. Îmi vorbeai mai adineaori de un strein; unde este el? adu-mi' l mai iute înca; voi să'l vĂz, voi să'i vorbesc, voiĂ chiar să'l iubesc. Adu'l dacă ești în stare să mă ajuți, sau de nu spune ca m' ai mințit!"

Radu Anghel, „suflet rău și hrăpăreț care n'avea nimic din firea și înclinările vechilor haiduci” este pedepsit să poarte eticheta dezonorantă de „tâlhar”. Totuși, știm clar că Radu fură și ucide ca să-i satisfacă Tudoriței patima irepresibilă pentru lux și că Tudorița se complăce în dezmăț ca să răzbune momentul brutalei siluirii. La finalul lecturii nu putem spune cu certitudine dacă Radu lui Anghel din Greci poate trăi fără să ucidă, însă putem spune cu oarecare precizie că Tudorița nu poate trăi fără amor. Cu posibilitățile sale cultivate în orizontul literaturii de consum, N.D. Popescu încearcă să pună în scenă două forme de patologie erotică: fetișizarea și nimfomania. Chiar dacă experimentul eșuează pe jumătate, romanul transmite clar mesajul că erotizarea „afacerii” haiducești conduce la coruperea mitului eroului național.

* Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34 PFE/19.10.2018.